

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЭНДОТЕЛИАЛ ДИСФУНКЦИЯНИНГ ЗАМОНАВИЙ ДИАГНОСТИК МАРКЕРЛАРИ**Сабилова Д.Ш.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Эндотелиал дисфункция юрак-қон томир, метаболик ва яллиғланиш касалликларининг кенг доираси асосида ётувчи универсал патофизиологик механизм сифатида қаралади. Сўнги йилларда эндотелийнинг функционал ҳолатини, унинг вазомотор, тўсиқ, гемостатик ва метаболик фаоллигини билвосита ёки бевосита баҳолаш имконини берувчи лаборатория ва инструментал усуллар сони кенгайди. Ушбу адабиётлар шарҳини келтиришдан мақсад эндотелиал дисфункция маркерлари, уларнинг диагностик имкониятлари ва клиник аҳамияти тўғрисидаги замонавий маълумотларни умумлаштиришидир.

Калит сўзлар: эндотелиал дисфункция, ингибитор, синтез, маркер, патологик жараён

MODERN DIAGNOSTIC MARKERS OF ENDOTELIAL DYSFUNCTION**Sabirova D.Sh.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Endothelial dysfunction is considered a universal pathophysiological mechanism underlying a wide range of cardiovascular, metabolic, and inflammatory diseases. In recent years, the number of laboratory and instrumental methods has expanded, allowing for indirect or direct assessment of the functional state of the endothelium, its vasomotor, barrier, hemostatic, and metabolic activity. The purpose of presenting this literature review is to summarize modern data on markers of endothelial dysfunction, their diagnostic capabilities, and clinical significance.

Keywords: endothelial dysfunction, inhibitor, synthesis, marker, pathological process

СОВРЕМЕННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ**Сабилова Д.Ш.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Эндотелиальная дисфункция рассматривается как универсальный патофизиологический механизм, лежащий в основе широкого спектра сердечно-сосудистых, метаболических и воспалительных заболеваний. В последние годы расширилось число лабораторных и инструментальных методов, позволяющих косвенно или непосредственно оценивать функциональное состояние эндотелия, его вазомоторную, барьерную, гемостатическую и метаболическую активность. Цель приведения данного обзора литературы обобщить современные данные о маркерах эндотелиальной дисфункции, их диагностических возможностях и клинической значимости.

Ключевые слова: эндотелиальная дисфункция, ингибитор, синтез, маркер, патологический процесс;

Қон томирлари эндотелийси - томирлар тонуси, гемостаз, иммун жавоб ва томирлар девори ўтказувчанлигини тартибга солишда иштирок этувчи юқори даражада ташкил этилган функционал тизимдир. Унинг функциясининг бузилиши - эндотелиал дисфункция (ЭД) юрак-қон томир касалликларининг хавф омиллари, метаболик синдром, яллиғланиш ҳолатлари ва токсик агентларнинг таъсири остида шаклланади.

Эндотелиал дисфункция томир кенгайтирувчи ва томир торайтирувчи медиаторлар ўртасидаги мувозанатнинг бузилиши, антикоагулянт ва яллиғланишга қарши фаолликнинг бузилиши, гликокаликсининг таркибий ўзгаришлари билан намоён бўлади. Эндотелиал дисфункция кўринишларининг хилма-хиллиги туфайли патологик жараённи эрта ташхислаш ва мониторинг қилиш имконини берувчи маркерларни урганиш хали ҳам давом этмоқда.

Ушбу мақолада эндотелиал дисфункция маркерларидан куйидагиларнинг диагностик аҳамияти эга булганларини қуриб чиқамиз.

Азот оксиди eNOS томонидан синтезланадиган асосий эндотелиал вазодилататор.

Плазмада тез парчаланиши сабабли NO ни бевосита ўлчаш қийин, шунинг учун унинг барқарор шакллари - нитритлар ва нитратлар аниқланади.

NOx даражасининг пасайиши эндотелиал дисфункциянинг дастлабки босқичларини акс эттиради, атеросклероз, 2-тоифа қандли диабет, сурункали буйрак касаллиги билан оғриган беморларда катта диагностик аҳамиятга эга.

Ассиметрик диметиларгинин (АДМА) NO синтезига тўсқинлик қилувчи eNOS нинг эндоген рақобатбардош ингибитори ҳисобланади.

АДМА концентрациясининг ошиши оксидатив стресс, атеросклерознинг кучайиши, артериал гипертензия ва юрак-қон томирологиясининг кўпайиши билан боғлиқ. L-аргинин/АДМА индекси субстрат ва NO синтези ингибитори нисбатини акс эттиради ва эндотелиал дисфункциянинг янада сезгир маркери бўлиб хизмат қилади.

Кейинги маркерлардан бири адгезия молекулалари (ICAM-1, VCAM-1, E-selectin) булиб, эндотелий фаоллашганда ёки шикастланганда эндотелиотситларнинг лейкоцитлар билан ўзаро таъсирини таъминловчи адгезия молекулаларининг экспрессияси кучаяди.

ICAM-1 маркери сурункали яллиғланиш жараёнидан далолат беради.

VCAM-1 - метаболик бузилишлар ва васкулитларда томир деворининг фаоллашувини акс эттиради. E-selectin қандли диабет ва семиришга мойиллими бор беморларда қондаги микдори ошади. Адгезия молекулалари даражасининг ошиши атеросклеротик жараённинг ривожланиши билан боғлиқ.

Юқори сезувчанликка эга С-реактив оксил (hsCRP)

CRP адгезив молекулалар ишлаб чиқарилишини рағбатлантиради ва ЭНОС фаоллигини су-сайтиради. hsCRP нинг юқори қийматлари субклиник яллиғланиш мавжудлигини акс эттиради ва юрак-қон томир ҳодисаларининг мустақил предиктори ҳисобланади.

Цитокинлар нейротрансмиттерлар, гормонлар ва аутокоидлар билан бир қаторда сигнал молекулалари синфига киради.

Цитокинлар доминант биологик таъсирга кўра 5 та синфга бирлаштирилган:

- 1) яллиғланишни кучайтирувчи;
- 2) яллиғланишга қарши;
- 3) лимфоцитларнинг ўсиши ва дифференциациясини келтириб чиқарадиган омиллар;
- 4) гемопоэтик колонияни рағбатлантирувчи омиллар;
- 5) мезенхима ҳужайраларининг ўсишини келтириб чиқарадиган омиллар.

Цитокинлар ва ўсиш омиллари юқори патентли оксиллар (пикомоляр концентрацияларда фаол) бўлиб, кенг кўламли биологик таъсир кўрсатади. Гомеостатик мувозанатни сақловчи гормонлардан фарқли ўлароқ, цитокинлар ва ўсиш омиллари ёт жисмларнинг киришига, иммунитетнинг шикастланишига, шунингдек, яллиғланиш, тикланиш ва қайта тикланишга жавоб реакциясини таъминлайди.

Улар иммун тизими ҳужайралари билан бошқа орган ва тўқималар ҳужайралари ўртасида алоқа сигналлари тармоғини ҳосил қилади. Бу оксиллар яллиғланиш ва иммун жавобнинг ривожланишини таъминлайди, лекин уларнинг секрецияси бошқа стимуллар (микроорганизмлар, уларнинг ҳаёт фаолияти маҳсулотлари) таъсирга жавобан бўлиши мумкин. Секрециядан ташқари, цитокинлар рағбатлантирилган ҳужайралар юзасида синтезланиши мумкин.

Улар нишон ҳужайралардаги махсус рецепторлар билан боғланади. Цитокинлар гормонларга ўхшаб, нишон ҳужайраларга билвосита таъсир кўрсатади.

Цитокинлар продуцент ҳужайрага (аутокрин таъсир), продуцент ҳужайрага кўшни ҳужайраларга (паракрин таъсир) ёки гормонларга ўхшаб орган ва тўқималарнинг узокдаги ҳужайраларига (эндокрин таъсир) таъсир кўрсатиши мумкин.

Битта цитокин кўпинча нишон ҳужайра томонидан иккинчи цитокиннинг секрециясини келтириб чиқаради (цитокин каскади). Ҳужайранинг ўз цитокинлари кўпинча бошқа цитокинларнинг худди шу ҳужайрага ўзаро таъсир характерини ўзгартиради.

Бундай ўзаро таъсир синергик, кўшимча, ингибирловчи ёки ҳатто алоҳида олинган ҳужайра цитокини учун номаълум бўлган янги таъсирнинг шаклланишига олиб келиши мумкин.

Цитокинларнинг асосий нишон ҳужайралари лейкоцитлардир. Бир томондан, лейкоцитлар цитокинлар манбаи бўлса, иккинчи томондан, улар учун нишондир. Шу муносабат билан улар "интерлейкинлар" номини олган.

Прояллиғланиш цитокинлари эндотелиал фаоллашувнинг кучайишига, оксидатив стресс ва эндотелиоцитлар апоптозининг ривожланишига ёрдам беради. Бу белгилар, айниқса, тизимли яллиғланиш касалликларида муҳим аҳамиятга эга.

Кичик цитокинлар - бу кичик молекуляр массага эга бўлган секрецияланадиган омилларнинг супероиласи бўлиб, тромбоцитлар омил-4 (ТФ4) оксилларининг супероиласига киритилган ва бошқа иммун цитокинлар билан бир қаторда иммун-яллиғланиш реакцияларини тартибга солади.

Супероиланинг барча полипептидлари таркибидаги 4 та систеин қолдиғининг жойлашишига қараб 2 та шохчага бўлинади: С-С ва С-Х-С. С-Х-С шохчаси ТФ4 ва ИЛ-8 каби молекулаларни ўз ичига олади. С-С тармоғи "RANTES/SIS" номи билан бирлаштирилган полипептидларни ўз ичига олади. Уларга 6 хил молекулалар киради: RANTES, 1-309, монотситар хемотаксик омил-1 (MCP-1), HS14, яллиғланишнинг макрофагал оксиллари (HuMIP-1a va HuMIP-1b).

Ушбу молекулаларнинг ўзига хос хусусияти уларнинг "индуцибеллиги"дир, яъни улар стимуляцияланмаган хужайраларда деярли секрецияланмайди (экспрессияланмайди). Улар лейкоцитларнинг турли популяцияларининг шикастланган ёки юкумли ёки бошқа "антиген" агент киритилган жойга миграциясида муҳим роль ўйнайди. Ушбу ҳаракатнинг яна бир муҳим таркибий қисми айланиб юрувчи лимфоцитларнинг хомингидир.

Эндотелиал хужайралар яллиғланишнинг авж олишида етакчи роль ўйнайди, чунки цитокинлар ва бактериал маҳсулотлар таъсиридан кейин лейкоцитларни зарарланган жойга "йўналтириш" хусусиятига эга бўлиб қолади. Мононуклеар фагоцитлар, фибробластлар пролиферациясини келтириб чиқарадиган медиаторларни синтез қиладиган фагоцитлар репарация жараёнида марказий ўрин тутлади.

Кейинги диагностик аҳамиятга эга булган маркерлардан бири оксидатив стресс маркерларидир. Улар қаторига **паст зичликдаги оксидланган липопротеинлар (oxLDL)** киради. Атеросклеротик пиллакча ҳосил бўлишида марказий ўрин тутлади. OxLDL даражасининг ошиши эндотелиал дисфункция ва эрта атеросклеротик ўзгаришлар билан боғлиқ.

8-Изопростан (8-iso-PGF2α) оксидатив стресснинг оғирлигини баҳолаш учун кенг қўлланиладиган липидлар пероксидатсиясининг барқарор маҳсулоти. Унинг концентрациясининг ошиши чекиш, диабет, гиперлипидемия учун хосдир.

Антиоксидант тизимлар фаоллигининг пасайиши эндотелиал ҳимоянинг заифлашишини акс эттиради ва эндотелиал дисфункциянинг кучайиши билан боғлиқ.

Гемостатик маркерлар. Виллебранд омили (vWF) - vWF нинг ошиши эндотелийнинг фаоллашуви ёки шикастланишини кўрсатади, тромботик ҳолатлар, яллиғланиш жараёнлари ва сепсис учун хосдир.

Тукима фактори (TF) ва унинг ингибитори (TFPI)- TF ва TFPI ўртасидаги номуносивлик қон томир деворининг прокоагулянт фаоллигининг ошишига олиб келади. Тромботик хавфни баҳолаш учун маркерлар қўлланилади.

TF ва TFPI ўртасидаги номуносивлик қон томир деворининг прокоагулянт фаоллигининг ошишига олиб келади. Тромботик хавфни баҳолаш учун маркерлар қўлланилади.

Плазминогена-1 активаторининг ингибитори (PAI-1)-антифибринолитик фаоллик кўрсаткичи ҳисобланади. PAI-1нинг юқори даражаси метаболик синдром ва семизликда қайд этилади, эндотелиал дисфункция ва тромбозлар хавфи билан боғлиқ.

Бундан ташқари шуни айтиб утиш жоизки, эндотелий жароҳатланишининг хужайравий ва структур маркерлари ҳам мавжуд булиб, уларга куйидаги маркерлар киради.

Циркуляциядаги эндотелиал хужайралар (СЕС)-атеросклероз, диабет, артериал гипертензия, тизимли яллиғланиш касалликлари фонида қон томир қопламасининг шикастланишида СЕС миқдори ортади.

Эндотелиал микротаначалар (ЕМР)-ЕМР эндотелиоцитларнинг фаоллашуви ва апоптозини акс эттиради. Уларнинг ошиши эндотелий дисфункциясининг сезгир белгиси бўлиб, яллиғланиш ва тромботик потенциалнинг оғирлиги билан боғлиқ.

Эндотелиал прогенитор хужайралар (ЕРС)

ЕРС даражаси эндотелийнинг регенератив потенциални баҳолаш учун ишлатилади. ЭПС миқдорининг камайиши тикланиш жараёнларининг бузилишидан далолат беради, метаболик ва юрак-қон томир касалликларига хосдир.

Эндотелиал гликокаликс ҳолатини акс эттирувчи маркерлари

Гликокаликс эндотелий тўсиқ функциясини қўллаб-қувватлашда муҳим роль ўйнайди. Унинг парчаланиши айланма компонентлар концентрациясининг ошиши билан бирга келади:

- синдекан-1,
- гиалурон кислотаси,
- хондроитинсулфатлар.

Бу кўрсаткичлар сепсис, қандли диабет, ишемик-реперфузион шикастланишларда айниқса аҳамиятлидир.

Бундан ташқари, Анг-1/Анг-2 нисбати эндотелиал тўсиқнинг барқарорлигини баҳолаш учун ишлатилади.

Хозирги кунда янги ва перспектив эндотелиал дисфункция маркерлари мавжуд булиб, уларнинг қўпчилиги кон-томир регуляцияси билан боғлиқ.

Кон-томир регуляцияси билан асоцирланган МикроРНК. МикроРНКлар (miRNA-126, miRNA-155, miRNA-21) ангиогенез, яллиғланиш ва NO синтезини бошқаради.

Эндотелий апоптози ва аутофагия маркерлари-буларга каспазалар, Beclin-1, LC3-II киради. Бу кўрсаткичлар ҳужайра стрессининг даражасини тавсифлайди.

Юқорида келтирилган маълумотларга қарамадан, хозирги вақтда эндотелий ҳолатини комплекс тавсифлашга қодир бўлган ягона тест мавжуд эмас. Яллиғланиш ва NOга боғлиқ функциянинг биокимёвий маркерлари, гликокаликс кўрсаткичлари, шунингдек, функционал инструментал усулларни ўз ичига олган панель баҳолаш энг кўп маълумот беради. Комбинацияланган ёндашув диагностиканинг сезгирлиги ва ўзига ҳослигини оширади, терапия фонида эндотелиал функциядаги ўзгаришларни динамикада кузатиш ва юрак-қон томир асоратлари ривожланишини башорат қилиш имконини беради.

Хулоса қилиб айтганда, эндотелиал дисфункциянинг замонавий лаборатор ва инструментал маркерлари қон томир регуляцияси бузилишларини эрта ташхислаш, яллиғланиш фаоллигини, оксидатив стресснинг ифодаланганлигини ва эндотелийнинг структуравий ўзгаришлари характерини баҳолаш имконини беради. МикроРНК, эндотелиал микрозаррачалар, гликокаликс компонентларини ўрганиш ва омис технологияларини ривожлантириш энг истиқболли йўналишлар ҳисобланади. Кўп даражали маркер панелларидан фойдаланиш претсизион тиббиётнинг замонавий тенденцияларига мос келади ва юрак-қон томир касалликларини ташхислаш ва башорат қилиш самарадорлигини оширишга ёрдам беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Степанова Т. В. и др. Маркеры эндотелиальной дисфункции: патогенетическая роль и диагностическое значение (обзор литературы) //Клиническая лабораторная диагностика. – 2019. – Т. 64. – №. 1. – С. 34-41.
2. Зимницкая О. В., Петрова М. М., Каскаева Д. С. Плазменные маркеры эндотелиальной дисфункции при гипертонической болезни (обзор литературы) //В мире научных открытий. – 2015. – Т. 4. – С. 204-30.
3. Акимцева Е. А., Котовщикова Е. Ф. Маркеры эндотелиальной дисфункции как предикторы развития ретромбозов коронарных стентов //Фундаментальные исследования. – 2012. – №. 8-2. – С. 271-273.
4. Фатеева В. В., Воробьева О. В. Маркеры эндотелиальной дисфункции при хронической ишемии мозга //Журнал неврологии и психиатрии им. СС Корсакова. – 2017. – Т. 117. – №. 4. – С. 107-112.
5. Дунаевская С. С. и др. Развитие эндотелиальной дисфункции при облитерирующем атеросклерозе сосудов нижних конечностей и маркеры прогнозирования течения заболевания //Бюллетень сибирской медицины. – 2017. – Т. 16. – №. 1. – С. 108-118.
6. Лямина С. В. и др. Диагностически значимые маркеры эндотелиальной дисфункции у больных молодого возраста с артериальной гипертонией //Регионарное кровообращение и микроциркуляция. – 2007. – Т. 6. – №. 3. – С. 59-65.
7. Мамаева М. Г. и др. Маркеры системного воспаления и эндотелиальной дисфункции у больных хронической обструктивной болезнью легких //Сибирское медицинское обозрение. – 2014. – №. 1 (85). – С. 12-19.
8. Цвингер С. М., Говорин А. В., Алексенко Е. Ю. Маркеры эндотелиальной дисфункции при остеоартрозе //Дальневосточный медицинский журнал. – 2009. – №. 3. – С. 9-11.
9. Липатов И. С., Тезиков Ю. В. Прогнозирование и диагностика плацентарной недостаточности на основе маркеров эндотелиальной дисфункции, децидуализации, апоптоза и клеточной пролиферации //Саратовский научно-медицинский журнал. – 2011. – Т. 7. – №. 1. – С. 052-059.
10. Абдурахманов З. М., Умаров Б. Я., Абдурахманов М. М. Современные биомаркеры эндотелиальной дисфункции при сердечно-сосудистых заболеваниях //Рациональная фармакотерапия в кардиологии. – 2021. – Т. 17. – №. 4. – С. 612-618.
11. Ибрагимова Э., Гарифулина Л. Эндотелиальная дисфункция-ранний маркер поражения сердечно-сосудистой системы у детей с ожирением //Международный журнал научной педиатрии. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 1021-1025.

12. Алиева А. В. Показатели эндотелиальной дисфункции и частота тромботических осложнений у пациентов с сахарным диабетом 2 типа в различные сроки после COVID-19 // *Juvenis scientia*. – 2023. – Т. 9. – №. 4. – С. 35-41.
13. Аляви А. Л. и др. Влияние эндотелина-1 и фактора роста эндотелия на эндотелиальную дисфункцию и процессы ремоделирования миокарда у пациентов с ишемической болезнью сердца.
14. Расулова З. Д., Нуритдинова М. Д., Шайхова У. Р. Маркеры дисфункции висцеральной жировой ткани и связь с сердечнососудистым риском // *Международный журнал сердца и сосудистых заболеваний*. – 2024. – Т. 12. – №. 43. – С. 35-42.
15. Расулова Х. А. Влияние холина альфосцерат на маркеры эндотелиальной дисфункции и холинэргической трансмиссии при различных подтипах ишемического инсульта // *Вестник Казахского Национального медицинского университета*. – 2015. – №. 2. – С. 446-449.
16. Таджиева Н., Самибаева У. Динамика показателя эндотелиальной дисфункции (фактора роста эндотелия сосудов VEGF-A) при новой коронавирусной инфекции COVID-19 // *Современник аспекты паразитологии и актуальные проблемы кишечных инфекций*. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 14-15.
17. Каттаходжаева М. Х., Гайбуллаева Д. Ф. Уровень Гомоцистеина В Развитии Эндотелиальной Дисфункции При Преэклампсии // *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 463-472.
18. Zufarov M. et al. Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В. Вахидова, Ташкент, Узбекистан 2 Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан // *cardio. recipe. by cardio. recipe. com. ua*. – 2021. – С. 934.
19. Хайбуллина З. Р., Шарапов Н. У., Абдуллаева С. Д. Современные представления о молекулярных механизмах и значимости воспаления в атерогенезе // *Journal of cardiorespiratory research*. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 25-32.
20. Ахмедова Ш. С. и др. Клинический эффект и состояние маркеров дисфункции эндотелия у больных с хронической сердечной недостаточностью, получавших терапию аспирином и карведилолом // *Профилактика заболеваний и укрепление здоровья*. – 2009. – Т. 12. – №. 1. – С. 26-28.
21. Шоалимова З. М., Мадалиев А. А., Омаров Х. Б. Сосудистое ремоделирование у больных хронической сердечной недостаточностью // *Universum: медицина и фармакология*. – 2019. – №. 1 (56). – С. 1-4.
22. Нуриллаева Н. М., Махкамова М. М., Срождинова Н. З. Роль метаболических нарушений в формировании уровня асимметричного диметиларгинина у пациентов с ишемической болезнью сердца // *Международный журнал сердца и сосудистых заболеваний*. – 2025. – Т. 13. – №. 47. – С. 13-20.
23. Шадманов А. К. и др. Маркеры нарушений вазомоторной функции эндотелия // *Re-health journal*. – 2021. – №. 2 (10). – С. 130-133.
24. Аляви А. Л. и др. Особенности полиморфизма гена фактора роста эндотелия сосудов у больных ишемической болезнью сердца // *Вестник науки*. – 2020. – Т. 4. – №. 9 (30). – С. 44-54.
25. Турсунова Л. Д., Жаббаров О. О., Рахматов А. М. Роль Ингибиторов Натрийуретических Пептидов В Лечении Кардиоренального Синдрома // *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 233-241.

Иқтибос учун: Сабинова Д.Ш. Эндотелиал дисфункциянинг замонавий диагностик маркерлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 6(20). – Б. 756–760. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17836693>